

HUBUNGAN ANTARA EKSPEKTASI SOSIAL DAN STRES PADA ANAK SULUNG DEWASA AWAL DI KOTA SAMARINDA

Hadriyani¹
Aniq Hadiyah Bil Haq²
Hamka³

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

2111102433183@umkt.ac.id

Abstract— *Firstborns in early adulthood often receive various expectations from their families and social environments, which can influence their psychological well-being. This study aims to determine the relationship between social expectations and stress levels in firstborns in early adulthood in Samarinda City. The method used was a quantitative approach with a correlational design. The study subjects were 387 firstborns aged 18–25 years selected through a purposive sampling technique. Stress was measured using the Depression Anxiety Stress Scale (DASS), while social expectations were measured based on Snyder's expectancy theory, which encompasses aspects of goal, agency, and path. Data analysis used the Spearman's Rho correlation test due to the non-normal distribution of the data. The results showed a significant negative relationship between social expectations and stress ($r = -0.276$; $p < 0.05$). This means that the more positively individuals perceive the social expectations they receive, the lower their stress levels. These findings suggest that social expectations are not always a source of stress but can serve as a protective factor when accompanied by adequate social support. Therefore, the role of family and the environment is crucial in helping firstborns manage stress adaptively.*

Keywords: *social expectations, stress, firstborn, early adulthood.*

Abstrak— Anak sulung pada tahap awal dewasa sering menerima berbagai harapan dari keluarga dan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekspektasi sosial dan tingkat stres pada anak sulung dewasa awal di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Subjek penelitian berjumlah 387 anak sulung berusia 18–25 tahun yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengukuran stres dilakukan menggunakan Depression Anxiety Stress Scale (DASS), sedangkan ekspektasi sosial diukur berdasarkan teori harapan Snyder yang meliputi aspek goal, agency, dan jalur. Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman's Rho karena distribusi data tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ekspektasi sosial dan stres ($r = -0,276$; $p < 0,05$). Artinya, semakin positif individu memaknai ekspektasi sosial yang diterimanya, maka semakin rendah pula tingkat stres yang dialami. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial tidak selalu menjadi sumber tekanan, melainkan dapat berfungsi sebagai faktor pelindung apabila disertai dukungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam membantu anak sulung mengelola tekanan secara adaptif

Kata kunci: *ekspektasi sosial, stres, anak sulung, dewasa awal*

Pendahuluan

Anak sulung sering kali dianggap sebagai panutan bagi adik-adiknya, dan peran ini sering disebabkan oleh tekanan untuk memenuhi berbagai standar, terutama dalam hal pendidikan, karir, dan tuntutan sosial. Menurut (Biruny & Latipun et al., 2021), anak sulung yang diberikan tugas oleh orang tua seringkali menunjukkan penolakan di awal, merasa bahwa tugas tersebut bukan kewajiban mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 8 anak sulung di Samarinda pada tanggal 9–12 Januari 2025, mereka mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sebagai anak sulung. Banyak dari mereka merasa terbebani oleh ekspektasi sosial yang tinggi dari keluarga dan lingkungan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan yang menyatakan, “Saya sering merasa terbebani karena keluarga selalu berharap saya lulus cepat dan dapat pekerjaan yang bagus”. Tanggung jawab sebagai panutan bagi adik-adiknya, harapan untuk meraih kesuksesan dalam karir, serta tekanan untuk menjaga nama baik keluarga menjadi sumber stres yang signifikan, seperti yang disampaikan partisipan lain, “Sebagai anak sulung saya harus jadi contoh, jadi rasanya nggak boleh gagal karena takut bikin keluarga malu”. Selain itu, beberapa dari mereka juga menyatakan bahwa kurangnya dukungan emosional dari keluarga membuat mereka merasa perlunya menyembunyikan tekanan yang dirasakan, sehingga menambah beban psikologis yang alami mereka, sebagaimana diungkapkan oleh partisipan yang mengatakan, “*Kalau saya cerita capek atau stres, keluarga malah bilang itu sudah tanggung jawab saya, jadi akhirnya saya simpan sendiri*” Namun, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya melaksanakan tugas itu karena merasa tidak seharusnya menentang perintah orang tua. Di sisi lain, orang tua melihat ini sebagai cara untuk melatih anak sulung mereka agar belajar bertanggung jawab.

Gagasan mengenai urutan kelahiran menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama cenderung memiliki pengalaman dan perkembangan yang serupa. Namun, posisi mereka dalam urutan kelahiran, seperti yang diungkapkan oleh (Adler, 1927) dapat mempengaruhi situasi psikologis mereka. Anak pertama, misalnya, biasanya mengembangkan sifat protektif dan suka menolong, berkat pengalaman mereka sebagai anak tunggal sebelum kelahiran adik-adiknya. Mereka

sering kali mengambil peran sebagai pengasuh dan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan adik-adiknya. Anak sulung cenderung memiliki kemampuan sosial yang baik, yang dipengaruhi oleh ekspektasi orang tua untuk mencapai prestasi yang signifikan. Meskipun mereka sering menghadapi lebih banyak tantangan di masa kecil dibandingkan dengan saudara-saudara mereka, anak sulung sering memiliki kecerdasan dan bakat yang lebih menonjol. Sementara itu, anak tengah dan bungsu memiliki dinamika keluarga yang berbeda-beda, yang juga mempengaruhi perkembangan mereka dengan cara yang unik.

Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana ekspektasi sosial berkontribusi terhadap stres yang dialami anak sulung. (Novillasari & Mardhiyah, 2021) menyatakan bahwa setiap anak ingin membahagiakan orang tua, namun ekspektasi yang tinggi sering kali menjadi beban tersendiri. Stres merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, yang dianggap sebagai tekanan yang sulit dihadapi (Folkman & Lazarus, 1985). (Fitri Isnaini et al., 2024) menjelaskan bahwa stres merupakan tekanan eksternal yang signifikan dalam kehidupan manusia, dan anak sulung sering kali lebih rentan terhadap stres karena tanggung jawab yang lebih besar dan tuntutan dari lingkungan mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia mengalami stres, menjadikannya sebagai masalah kesehatan utama. (Budianto, 2023) menemukan bahwa perasaan tidak mampu memenuhi harapan orang tua atau masyarakat menjadi salah satu penyebab utama stres, terutama bagi anak sulung. Menurut (Subroto et al., 2017), sekitar 36% anak sulung mengalami perlakuan yang membandingkan mereka dengan saudara-saudara mereka, serta diberikan tugas yang lebih banyak, yang berkontribusi pada fenomena stres ini.

Ekspektasi sosial merujuk pada tuntutan dan harapan yang bersumber dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat, yang diarahkan kepada individu untuk mencapai standar tertentu. Dalam teori harapan Snyder, ekspektasi dipahami sebagai keyakinan individu terhadap kemungkinan terpenuhinya tuntutan yang dihadapi. Pada anak sulung, tekanan dari ekspektasi sosial sering kali menjadi pemicu stres ketika harapan lingkungan tersebut dirasakan melebihi kemampuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan temuan (Fadilla et al., 2024) yang menunjukkan bahwa ekspektasi sosial memiliki peran signifikan terhadap tingkat stres anak sulung. Ketidakmampuan dalam memenuhi harapan orang lain dapat menimbulkan kecemasan serta tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-

menerus. Oleh karena itu, pengelolaan stres menjadi hal yang penting agar anak sulung dapat menjaga kesejahteraan mental dan emosionalnya.

Sebagian besar penelitian mengenai hubungan antara ekspektasi sosial dan stres masih banyak dilakukan di luar wilayah Kota Samarinda. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Collins et al., 2021) yang meneliti kesejahteraan psikologis anak sulung perempuan pada masa dewasa awal di luar Samarinda. Namun, penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum secara spesifik membahas bagaimana ekspektasi sosial dapat memengaruhi tingkat stres pada anak sulung dewasa awal yang tinggal di Kota Samarinda. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat memahami fenomena ini secara lebih mendalam dalam konteks masyarakat Samarinda.

Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 387 anak sulung yang berada pada tahap dewasa awal dan berdomisili di Kota Samarinda. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi: berstatus sebagai anak sulung dalam keluarga, berusia 18–25 tahun, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Penentuan sampel jumlah mengacu pada tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% yang merekomendasikan jumlah minimal 347 responden. Dalam penelitian ini, jumlah partisipan yang berhasil dikumpulkan adalah 387 responden, sehingga telah melampaui batas minimal yang direkomendasikan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dinilai mampu dan layak untuk dijelaskan lebih lanjut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Khudriyah, 2021). Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki kriteria yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan demikian, hanya individu yang memenuhi kriteria inklusi yang dilibatkan sebagai partisipan, sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili karakteristik anak sulung dewasa awal di Kota Samarinda sesuai dengan fokus penelitian.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekspektasi sosial dan stres pada anak sulung dewasa awal di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner

yang disebarkan secara berani kepada partisipan yang memenuhi kriteria penelitian. Tingkat stres diukur menggunakan *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS) yang dikembangkan oleh (Lovibond & Lovibond, 1995) dan dimodifikasi oleh (Dianti, 2017), yang terdiri dari 14 item dengan empat pilihan jawaban (Tidak Pernah, Kadang-kadang, Sering, dan Selalu). Sementara itu, ekspektasi sosial diukur menggunakan skala yang disusun berdasarkan teori (Snyder, 2002) yang mencakup *aspek goal, agency, dan Pathways*, terdiri dari 21 item dengan empat pilihan jawaban (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju). Skor yang lebih tinggi pada masing-masing skala menunjukkan tingkat stres dan ekspektasi sosial yang lebih tinggi.

Teknik analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi skor pada variabel ekspektasi sosial dan stres. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data. Hasil uji menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$), sehingga dilanjutkan menggunakan teknik nonparametrik.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan korelasi Spearman's Rho untuk mengetahui hubungan antara ekspektasi sosial dan stres pada anak sulung dewasa awal. Analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 25.0. Nilai signifikansi ($p < 0,05$) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik tryout terpakai, yaitu uji coba instrumen yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan data dan langsung digunakan dalam analisis utama. Analisis proses dilakukan dengan bantuan SPSS versi 25.0 terhadap 387 partisipan yang telah memenuhi kriteria inklusi. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor tiap item dengan skor total skala melalui analisis skala pada SPSS.

Selain itu, validitas diuji menggunakan indeks Aiken's V. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh aitem berada pada kategori cukup valid hingga valid, dengan rentang nilai 0,67–0,89. Aitem dengan nilai mendekati 0,89 tergolong valid, sedangkan nilai 0,67–0,78 termasuk cukup valid. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen telah mewakili konstruk yang diukur dan layak digunakan dalam penelitian, meskipun beberapa aitem masih dapat disempurnakan dari

sisi penulisan kalimat.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Skala Ekspektasi Sosial

No Aitem	V	Keterangan
1	0,89	Valid
2	0,78	Moderately valid
3	0,78	Moderately valid
4	0,78	Moderately valid
5	0,89	Valid
6	0,89	Valid
7	0,89	Valid
8	0,78	Moderately valid
9	0,78	Moderately valid
10	0,78	Moderately valid
11	0,89	Valid
12	0,89	Valid
13	0,89	Valid
14	0,78	Moderately valid
15	0,89	Valid
16	0,78	Moderately valid
17	0,78	Moderately valid
18	0,67	Moderately valid
19	0,78	Moderately valid
20	0,78	Moderately valid
21	0,78	Moderately valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel, seluruh 21 item yang diuji dinyatakan valid. Sebanyak 8 item memiliki nilai Aiken's $V \geq 0,80$ yang termasuk dalam kategori valid tinggi, sehingga dinilai sangat representatif dalam pengukuran ekspektasi sosial. Sementara itu, 13 item lainnya berada pada kategori validitas sedang dengan rentang nilai 0,67–0,78. Hasil penilaian dari tiga orang ahli (*expert judgement*) menunjukkan bahwa seluruh aitem layak digunakan, sehingga tidak terdapat item yang gugur.

Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen ekspektasi sosial memiliki nilai koefisien reliabilitas yang berada pada kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang memadai dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Aitem	Cronbach's Alpha	Keterangan
Ekspektasi sosial	21	0,704	Reliabel
DASS	14	0,757	Reliabel

Skala Ekspektasi Sosial dalam penelitian ini terdiri atas 21 item yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,704 yang menandakan konsistensi internal yang baik. Mengacu pada pendapat (Azwar, 1994), instrumen dengan koefisien reliabilitas di atas 0,70 tergolong reliabel, sehingga skala ekspektasi sosial dinyatakan layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Hasil uji validitas juga menunjukkan bahwa seluruh aitem memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga tidak terdapat item yang dieliminasi.

Pengukuran variabel stres menggunakan *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* subskala stres yang terdiri dari 14 aitem. Instrumen ini telah diuji menggunakan metode Cronbach's Alpha dan memperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,757. Berdasarkan kriteria reliabilitas menurut (Azwar, 1994), nilai tersebut termasuk dalam kategori reliabel. Selain itu, seluruh item pada skala stress dinyatakan valid, sehingga tidak ada item yang digugurkan dalam proses analisis.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan sampel jumlah mengacu pada tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5%, yang merekomendasikan minimal 347 responden. Peneliti berhasil mengumpulkan 387 responden, sehingga jumlah tersebut telah melampaui batas minimal yang ditentukan dan diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian.

Distribusi responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, domisili, urutan kelahiran, dan pekerjaan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Demografi responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentasi (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	148	38%
	Perempuan	239	62%
Usia	18	5	1%
	19	15	4%

	20	48	12%
	21	43	11%
	22	77	20%
	23	60	16%
	24	59	15%
	25	59	15%
Domisili	Samarinda	387	100%
Urutan kelahiran	Ya	387	100%
	Tidak	0	0%
Pekerjaan	Staf	32	8%
	Mahasiswa UMKT	29	7%
	Tidak bekerja	28	7%
	Swasta	20	5%
	karyawan	27	7%

Berdasarkan tabel karakteristik responden, penelitian ini melibatkan 387 anak sulung yang berdomisili di Kota Samarinda. Dari segi jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak yaitu 239 orang (62%), sedangkan laki-laki berjumlah 148 orang (38%), yang menunjukkan bahwa perempuan lebih aktif dalam berpartisipasi. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berusia 22 tahun sebanyak 77 orang (20%), disusul usia 23 tahun sebanyak 60 orang (16%) dan 24 tahun sebanyak 59 orang (15%), sedangkan usia 18 tahun menjadi yang paling sedikit yaitu 5 orang (1%). Seluruh responden merupakan anak pertama sesuai dengan kriteria penelitian dan berasal dari domisili yang sama, yaitu Samarinda. Dari bidang pekerjaan, responden memiliki latar belakang yang beragam, seperti 32 orang (8%) bekerja sebagai staf, 29 orang (7%) merupakan mahasiswa UMKT, 28 orang (7%) tidak bekerja, serta sebagian lainnya bekerja di sektor swasta maupun sebagai karyawan. Secara umum, data ini memberikan gambaran mengenai karakteristik partisipan dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean
<i>Depression Anxiety Stress Scale (DASS)</i>	387	14	53	30
Ekspektasi Sosial	387	37	67	61

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 387 responden, pada variabel *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* diperoleh skor minimum sebesar 14 dan skor maksimum sebesar 53, yang menunjukkan rentang tingkat stres terendah hingga tertinggi yang dialami responden. Nilai rata-rata (mean) sebesar 30 dengan standar deviasi 8 menggambarkan bahwa secara umum responden berada pada tingkat stres sedang, serta terdapat variasi skor yang cukup beragam antarindividu. Sementara itu, pada variabel Ekspektasi Sosial diperoleh skor minimum sebesar 37 dan maksimum sebesar 67. Nilai mean sebesar 61 dengan standar deviasi 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat ekspektasi sosial yang relatif tinggi dengan penyebaran skor yang cukup merata. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat stres dan ekspektasi sosial di antara responden, meskipun ekspektasi sosial cenderung berada pada kategori tinggi.

Tabel 5. Kategorisasi

Variabel	Kategorisasi	Frekuensi	Presentase
<i>Depression Anxiety Stress Scale (DASS)</i>	Rendah	73	19%
	Sedang	240	62%
	Tinggi	74	19%
Ekspektasi Sosial	Rendah	56	14%
	Sedang	8	2%
	Tinggi	323	83%

Berdasarkan hasil kategorisasi terhadap 387 responden anak sulung, pada variabel *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* diketahui bahwa 73 responden (19%) berada pada kategori rendah, 240 responden (62%) berada pada kategori sedang, dan 74 responden (19%) termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat stres yang berada pada kategori sedang. Sementara itu, pada variabel Ekspektasi Sosial, sebanyak 56 responden (14%) berada pada kategori

rendah, 6 responden (2%) pada kategori sedang, dan sebagian besar yaitu 325 responden (84%) berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak sulung dalam penelitian ini memiliki tingkat ekspektasi sosial yang tinggi.

Tabel 6 Uji Normalitas

Variabel	Statistik Kolmogorov-Smirnov	Sig	Kesimpulan
<i>Depression Anxiety Stress Scale (DASS)</i>	0,064	0,001	Tidak Normal
Ekspektasi Sosial	0,101	0,000	Tidak Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai statistik pada variabel *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* sebesar 0,064 dengan nilai signifikansi 0,001. Sedangkan pada variabel Ekspektasi Sosial diperoleh nilai statistik sebesar 0,101 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi pada kedua variabel lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis data selanjutnya menggunakan teknik statistik nonparametrik, yaitu uji korelasi Spearman's Rho (Sugiyono, 2019).

Tabel 7 Hasil Uji Linieritas

Variabel	Deviation from Linearity	F (Linearity)	Keterangan
<i>Depression Anxiety Stress Scale (DASS)- Ekspektasi Sosial</i>	0,089	0,000	linier

Berdasarkan hasil uji linearitas, diperoleh nilai signifikansi pada deviasi linearitas sebesar 0,089, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Ekspektasi Sosial dan *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* tidak menyimpang dari pola linier. Dengan demikian, asumsi linearitas telah terpenuhi dan analisis korelasi dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Uji Kolerasi Spearman

Variabel	Koefisien korelasi	Sig. (2- tailed)	N
-----------------	---------------------------	-------------------------	----------

	(p)		
<i>Depression Anxiety Stress Scale (DASS)</i> - Ekspektasi Sosial	-0,276**	0.000	387

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,276 dengan nilai signifikansi $p = 0,000$ pada hubungan antara *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)* dan Ekspektasi Sosial. Karena nilai $p < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel (Sugiyono, 2019). Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi ekspektasi sosial, maka semakin rendah tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami. Temuan ini berbeda dari asumsi umum yang menyatakan bahwa ekspektasi sosial selalu meningkatkan tekanan psikologis. Dalam penelitian ini, ekspektasi sosial justru menunjukkan peran yang cenderung protektif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti dukungan sosial, motivasi berprestasi, rasa tanggung jawab, dan kebutuhan afiliasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wardani et al., 2023), ((Lestari et al., 2023), serta ((Syawaluddin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial berkaitan dengan tingkat tekanan psikologis yang lebih rendah.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ekspektasi sosial dan tingkat stres pada anak sulung dewasa awal. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ekspektasi sosial yang dimiliki atau diterima individu, maka semakin rendah tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wardani et al., 2023) yang menemukan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan negatif dengan kecemasan, di mana individu yang merasa didukung cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil. Dalam konteks anak sulung, ekspektasi sosial yang disertai dengan dukungan dan kepercayaan dari keluarga dapat dimaknai sebagai bentuk apresiasi dan dorongan positif, bukan semata-mata tekanan.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian (Lestari et al., 2023) serta (Syawaluddin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dan peran lingkungan yang mendukung berkaitan dengan tingkat stres yang lebih rendah. Ekspektasi sosial pada anak sulung dapat berfungsi sebagai motivasi untuk berkembang,

meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat kemampuan coping dalam menghadapi tuntutan kehidupan. Dengan demikian, ekspektasi sosial tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat menjadi faktor protektif apabila dipersepsikan secara positif dan didukung oleh lingkungan sosial yang mampu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ekspektasi sosial dan tingkat stres pada anak sulung dewasa awal di Kota Samarinda. Artinya, semakin tinggi tingkat ekspektasi sosial, maka semakin rendah tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial tidak selalu berhubungan dengan peningkatan tekanan psikologis, tetapi dapat berhubungan dengan kondisi emosional yang lebih stabil. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian serta memberikan gambaran bahwa ekspektasi sosial, ketika dimaknai secara positif, dapat berperan sebagai faktor yang membantu individu dalam mengelola tekanan psikologis.

Keterbatasan dan saran

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, pengumpulan data menggunakan instrumen self-report sehingga jawaban responden sangat bergantung pada tingkat kejujuran, pemahaman, dan subjektivitas masing-masing individu. Kedua, penelitian ini hanya fokus pada dua variabel, yaitu ekspektasi sosial dan stres, sehingga belum menggambarkan faktor lain yang mungkin ikut mempengaruhi kondisi psikologis anak sulung. Ketiga, seluruh responden berasal dari Kota Samarinda, sehingga hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi ke populasi yang lebih luas.

Berdasarkan batasan tersebut, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang relevan, seperti dukungan sosial, strategi coping, pola asuh, atau faktor kepribadian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti wawancara atau metode campuran

Daftar Pustaka

- Adler, A. (1927). Individual psychology. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 22(2), 116–122. <https://doi.org/10.1037/h0072190>
- Akses, P., Biruny, D. H., Latipun, L., Malang, U. M., & Psikologi, F. (2021). *Machine Translated by Google Saya dan Orang Tua Saya : Sebuah Studi Kualitatif tentang Peran Anak Berdasarkan Urutan Kelahiran dalam Keluarga Machine Translated by Google*. 5(2), 55–64.
- Azwar, A. (1994). *Reliabilitas dan validitas aitem*. file:///C:/Users/acer/Downloads/13381-27540-1-SM (3).pdf
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). 167–186.
- Dianti, Y. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Dalam Penyusunan Skripsi Di Stik Stella Maris Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Fadilla, M., Hartantri, S., Siagian, S., Dasopang, W., & Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, I. (2024). Analisis Faktor Penyebab Stres Pada Mahasiswa dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental. *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 1–11. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>
- Fani Budianto, E. (2023). Perasaan Inferior Menjadi Pemicu Stress pada Usia Dewasa Awal. *Fenomena*, 32(1), 27–35. <https://doi.org/10.30996/fn.v32i1.8836>
- Fitri Isnaini, N., Verlandes, Y., & Purnomo, A. H. (2024). Hipnoterapi, Relevansi dalam Mempengaruhi Hidup Manusia: Tinjauan Literatur yang Sistematis. *Relevansinya Dalam Mempengaruhi Hidup Manusia*, 7(2), 495–508.
- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). Study of emotion and coping during three stages of a collage examination. *Personality and Social Psychology*, 48(1), 150–170. <https://webs.wofford.edu/steinmetzkr/Teaching/Psy150/Lecture PDFs/Coping.pdf>
- Khudriyah, M. P. (2021). *metodologi penelitian dan statistik pendidikan*.
- Lestari, F. P., Ruzain, R. B., & Rosyida. (2023). HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA DENGAN STRES AKADEMIK PADA MAHASISWA AKHIR YANG SEDANG MENYUSUN SKRIPSI. *Jurnal Ners Indonesia*, 14(1), 28–34. <https://doi.org/10.31258/jni.14.1.28-34>

- Lovibond, P., & Lovibond, S. (1995). Pergamon THE STRUCTURE OF NEGATIVE EMOTIONAL STATES: SCALES (DASS) WITH THE BECK DEPRESSION AND. *Behaviour Research and Therapy*, 33(3), 335–343.
- Novillasari, M., & Mardhiyah, S. A. (2021). Hubungan antara Persepsi terhadap Harapan Orang Tua dengan Ketakutan akan Kegagalan Akademik pada Anak Sulung. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 17(2), 297–313. <https://doi.org/10.32528/ins.v>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Septembfile:///C:/Users/asus/Downloads/29-64-1-SM.pdf file:///C:/Users/asus/Downloads/29-64-1-SM.pdf 2016).
- Snyder, C. R. (2002). Hope Theory : Rainbows in the Mind Author (s): C . R . Snyder Hope Theory : Rainbows in the Mind. *Psychological Inquiry*, 13(4), 249–275.
- Subroto, U., P.Satiadarma, M., & Wati, L. (2017). Pengaruh Urutan Kelahiran pada Kecemasan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi X Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 311. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.371>
- Syawaluddin, Halida, Deliani, N., & Sendayu, F. S. (2022). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Stress Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Iain Bukittingg. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1349–1358.
- Wardani, T. A., Prasetyo, W. H., & Gunarsi, S. (2023). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kecemasan dalam Penyelesaian Studi pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4358–4362. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.1772>